

ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ

Οι ερευνητικές δραστηριότητες
στο χώρο της εκπαίδευσης

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΤΕΥΧΟΣ 47 - ΜΑΡΤΙΟΣ 2022 - ΤΙΜΗ 6€

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

EDITORIAL LETTER

ΕΙΝΑΙ ΓΕΓΟΝΟΣ Η ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2022
ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΜΑΣ

ΕΧΕΤΕ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΑΣ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ Νο 47 ΚΑΙ
ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΘΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΟΥΝ ΤΑ ΤΕΥΧΗ 48ο – 49ο – 50ο

Αγαπητοί μας αναγνώστες

Η Ε.Ε.Φ κάνει την παρέμβαση της στο εκπαιδευτικό σύστημα, γι αυτό το λόγο έχει φέρει κοντά στην εκπαιδευτική κοινότητα αυτό το περιοδικό, ώστε να μπορεί να εκφραστεί, ο κάθε συνάδελφος.

Με τη σημαία της παρέμβασης τα εκπαιδευτικά δρώμενα, ξεκινάμε μια έγκυρη και ξεχωριστή προσπάθεια, ώστε οι δράσεις μας στις εκπαιδευτικές εξελίξεις να είναι σημαντικές και διακριτές.

Ο στόχος μας είναι, ο εκπαιδευτικός της τάξης να γίνει πρωταγωνιστής των εκπαιδευτικών εξελίξεων, έτσι του δίνουμε βήμα να καταθέσει την δική του άποψη, τη δική του προσέγγιση, ώστε να ακουστεί από αυτούς, που έχουν ευθύνη να σχεδιάσουν το εκπαιδευτικό μας σύστημα και για αυτό θέλουμε η πολιτεία να δει θετικά την όλη πρωτοβουλία μας.

Καθημερινώς δηλώνουμε, ως Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ε.Φ, ότι η κοινωνία έχει ρόλο στη σχεδίαση του εκπαιδευτικού συστήματος και η δομή του είναι και δική της υπόθεση της, αυτό το στόχο, πάμε να κάνουμε πράξη, με την έκδοση του περιοδικού μας,

«ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ»

Η προσπάθεια μας είναι, να έχει το συγκεκριμένο περιοδικό πρωτοτυπία και καινοτομία με διακριτό εκπαιδευτικό περιεχόμενο. Έτσι με μια ομάδα ξεχωριστών στελεχών της Εκπαίδευσης, στοχεύουμε να δημοσιοποιήσουμε όλο το εκπαιδευτικό έργο, που έχουμε υλοποιήσει και υλοποιούμε και αφορά εκπαιδευτικές δράσεις σε πολλούς τομείς της εκπαίδευσης.

Η Ε.Ε.Φ, με όπλο τα επιμορφωτικά σεμινάρια, έχει δώσει ένα μεγάλο και πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό σε εκατοντάδες αποφοίτους Πανεπιστημιακών Σχολών και εκτιμά ότι κάτι πολύτιμο και σημαντικό, θα δημοσιοποιηθεί μέσω των άρθρων που καταχωρούμε και τα οποία αφορούν τα εκπαιδευτικά δρώμενα με καινοτόμες ιδέες και προτάσεις.

Δείτε τα επιμορφωτικά σεμινάρια που υλοποιεί, η Ε.Ε.Φ, αυτή τη χρονική περίοδο, στο www.eef.gr !!!!!

Ζητάμε από τους συγγραφείς των άρθρων, αυτό το υλικό που έχουν επεξεργαστεί να διαμορφωθεί, ως μια εκπαιδευτική άποψη και πρόταση, που θα έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον και θα είναι μια εποικοδομητική πρωτοβουλία.

Μετά την πρόσκληση, που έχουμε απευθύνει σε όσους έχουν επιμορφωθεί στα σεμινάρια της Ε.Ε.Φ και σε όσους έχουν υλικό από καινοτόμες εκπαιδευτικές δράσεις, έχουν φτάσει στην εκδοτική ομάδα, πάνω από δύο χιλιάδες διακόσια (2200) άρθρα, τα οποία κρίνονται από πενταμελή επιστημονική επιτροπή και μετά δημοσιεύονται στο έγκριτο περιοδικό μας.

Ο τίτλος του περιοδικού μας, είναι "Οι Εκπαιδευτικοί στο Προσκήνιο" και τα πρώτα 47 τεύχη του έχουν εκδοθεί και θα εκδοθούν άλλα 4 τεύχη, έως τον Ιούνιο του 2022.

Ευελπιστούμε, ότι πολλοί συνάδελφοι θα συνεχίσουν να αγκαλιάζουν την ιδέα μας και την προσπάθεια μας και θα συμμετέχουν, ως αρθρογράφοι η κριτές άρθρων, στην όλη δομή του περιοδικού μας.

Στα σάραντα πέντε τεύχη που έχουν εκδοθεί, έχουν συμμετάσχει άνω των χιλίων εννιάκοσίων(1900) συγγραφείς άρθρων και υπάρχει η σύμπραξη με άνω των χιλίων τετρακοσίων (1400) Στελεχών της Εκπαίδευσης.

Ας κάνουμε πράξη το όραμά μας, που είναι, η εκπαίδευση των πολιτών μιας χώρας, δεν είναι μόνο θέμα του εκάστοτε Υπουργού Παιδείας, άλλα είναι υπόθεση και ευθύνη όλων μας.

Συνάδελφε, γίνε και εσύ αρθρογράφος, μπορείς.

Ας σηματοδοτεί αυτή η έκδοσή μας, την ποθητή για όλους αλλαγή του Εκπαιδευτικού μας Συστήματος.

Δες την πρόσκληση συγγραφής άρθρων, στο site της Ε.Ε.Φ www.eef.gr.

Για την εκδοτική ομάδα της Ε.Ε.Φ.

Μπαμπαρούτης Χαράλαμπος, Φιλντίσης Παναγιώτης, Μίχας Νίκος,
Πούγκιαλης Νίκος, Τσιμή Ροδόκλεια, Κούση Αλεξάνδρα, Ασημακόπουλος Φώτης,
Λαμπρόπουλος Άγγελος, Ανέστη Ελένη, Χριστοπούλου Μαρίνα

ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ
Μάρτιος 2022 ΤΕΥΧΟΣ 47
ISSN: 27326020

www.eef.gr

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ:

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ,
Γριβαίων 6, 10680 Αθήνα
τηλ: 210 3635701 - Fax: 210 3610690
web: www.eef.gr
email: eef.athens@gmail.com

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ:

Θεοδοσίου Στράτος, Πρόεδρος ΕΕΦ

ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

Αθανασάκης Αρτέμις

Δρ. Φυσικών και Περιβαλλοντικών Επιστημών

Αραβαντινός Αθανάσιος

Καθηγητής ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

Βαβουγιός Διονύσης

Καθηγητής Παν. Θεσσαλίας

Γιαλούρης Παρασκευάς

Σχ. Σύμβουλος Β'θμιας Εκπαίδευσης

Δημητράκης Βασίλειος

Μαθηματικός, Στέλεχος της εκπαίδευσης

Γουρναρόπουλος Γεώργιος

Στέλεχος της εκπαίδευσης

Γραμματικάκης Ιωάννης

Καθηγητής ΕΚΠΑ

Δελέγκος Νικόλαος

Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ

Καλοβρέκκης Κωνσταντίνος

Δρ. Πληροφορικής, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

Κερχή Ζαχαρούλα

Σχ. Σύμβουλος Β'θμιας Εκπαίδευσης

Κολλάς Σπύρος

Δρ. Φυσικός, Στέλεχος της εκπαίδευσης

Κωνσταντίνου Χαράλαμπος

Καθηγητής Παν. Ιωαννίνων

Μανώλογλου Μιχαήλ

Ιστορικός

Μολοχίδης Αναστάσιος

Επίκουρος καθηγητής ΑΠΘ

Σκορδούλης Κωνσταντίνος

Καθηγητής ΕΚΠΑ

Τσιτομενάς Στέφανος

Δρ. Φυσικός, Ηλεκτρονικός & Ραδιοηλεκτρονικός

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ:

Φιλντίσης Παναγιώτης

Καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

Βαβίτσας Ιωάννης

Βαρβαρέσος Βαγγέλης

Βρακάς Γεώργιος

Βουρλιός Κωνσταντίνος

Γεώργια Αναστασία

Καλαχάνης Κωνσταντίνος

Λελίγκου Δήμητρα

Νιγιάννης Ανδρέας

Πάνου Ευαγγελία

Παπαγεωργίου Σωτήρης

Πετρόπουλος Μιχάλης

Σαλβαρά Μαρίνα

Τασσοπούλου Ελίνα

Ψαχούλας Ιωάννης

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ:

Πολυχρονάτος Κώστας

Ταχ. Διεύθυνση: Γριβαίων 6, 10680 Αθήνα

Τηλ: 210 3635701 - Fax: 210 3010693

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ

Γεώργια Αναστασία, τηλ.: 6979774903

Αλεξοπούλου Κατερίνα

Τηλ: 2112151181 Κiv.: 6932406186

email: alexokaiti@gmail.com

- 4** Οπτικές και εφαρμογές της Αυτονομίας στην εκπαίδευση
Αθανασιάδης Αναστάσιος
- 8** Το Επάγγελμα του Εκπαιδευτικού
Λούτα Χαραλαμπία
- 10** Διαπολιτισμική επικοινωνία στο χώρο του σύγχρονου ελληνικού σχολείου και ο ρόλος του εκπαιδευτικού
Σακκάς Ηλίας
- 14** Κατασκευή Εννοιολογικού Χάρτη για τη διδασκαλία του Παράλληλου Προγραμματισμού στο Λύκειο
Χαραλαμπίδης Γρηγόριος
Μπλάκης Εμμανουήλ
- 19** Με ποιον τρόπο μπορούν οι ΤΠΕ να αναπαραγάγουν και να διαιωνίσουν ανισότητες (κοινωνικής) ισχύος; Εναλλακτικά, με ποιον τρόπο η σωστή χρήση των ΤΠΕ οδηγεί στην άμβλυνση αυτών;
Γούναρης Αντώνης
- 22** Μουσική και Παιδαγωγική
Ζορμπάς Ιωάννης
- 26** Ο Διευθυντής ως εκπαιδευτικός ηγέτης
Γεωργίου Ανδρούλα
- 29** Το φάσμα του αυτισμού
Χριστόπουλος Χρήστος
- 30** Το μάρκετινγκ στην ελληνική εκπαίδευση
Ακριβός Βασίλειος
- 38** Αυθεντική και παραδοσιακή αξιολόγηση μαθητή
Θεολογία Καλάκου
- 41** Η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση και ο επαναπροσδιορισμός του ρόλου του εκπαιδευτικού
Γεωργία Πριτσιούλη

- 44** Αλληλεπίδραση Σχολείου - Οικογένειας καιμ σχολική επίδοση
Χουλιάρας Αθανάσιος
- 47** Σχέσεις σχολείου-οικογένειας/Συνεργασία εκπαιδευτικών γονέων
Γεώργιος Κρεμύδας
- 50** Ανοιχτό σχολείο για ανοιχτά μυαλά
Πάρις Βεντήρης
- 53** Αίτια και τεχνικές αντιμετώπισης της μαθητικής αποκλίνουσας συμπεριφοράς
Σοφία Πανοπούλου
- 57** Εκπαιδευτικοί των ΣΔΕ: Χαρακτηριστικά και ρόλος
Ματάνας Νικόλαος
Δουλγερίδης Παρρίσης
Μπουμπουρέκα Παρασκευή
Τσολακίδης Κυριάκος
- 61** Διαφοροποιήσεις και συγκλίσεις στην συνεχιζόμενη εκπαίδευση και στη μάθηση ενηλίκων: μια διεθνής/συγκριτική θεώρηση φιλοσοφιών, προκλήσεων, πολιτικών και πρακτικών
Κωνσταντίνος Διαμαντόπουλος

Κατασκευή Εννοιολογικού Χάρτη για τη διδασκαλία του Παράλληλου Προγραμματισμού στο Λύκειο

Χαραλαμπίδης Γρηγόριος
MSc, Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ86
Μηλάκης Εμμανουήλ,
MA, Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ86

Διδασκαλία Παράλληλου Προγραμματισμού

Η κεντρική έννοια του Παράλληλου Προγραμματισμού είναι η «παραλληλία» σε επίπεδο εκτέλεσης εντολής (instruction level parallelism), όπου διαφορετικά στάδια εντολών εκτελούνται ταυτόχρονα και επικαλυπτόμενα, πραγματοποιώντας μερικώς τη μετάβαση από τη σειριακή στην παράλληλη εκτέλεση των εντολών. Η διδασκαλία του Παράλληλου Προγραμματισμού αποτελεί ιδιαίτερη πρόκληση (Younis, et al., 2019), δεδομένου ότι οι μαθητές θα πρέπει να κατανοήσουν ότι η ιδιότητα της «σειριακότητας» συνεχίζει να διατηρείται κατά την εκτέλεση κάθε εντολής, καθώς τα στάδια της κάθε εντολής εκτελούνται με συγκεκριμένη σειρά, η οποία δεν μπορεί να αλλάξει και θα πρέπει αντίστοιχα να διαμορφώσουν τον κώδικα των προγραμμάτων τους (Muresano, et al., 2010). Επιπλέον, αν φανταστούμε τον Παράλληλο Προγραμματισμό ως ένα παράθυρο εντολών, οι οποίες εκτελούνται ταυτόχρονα, παρατηρούμε ότι το παράθυρο αυτό μετακινείται στο πρόγραμμα πλήρως σειριακά, αφού με το πέρας της εκτέλεσης της πρώτης εντολής, εισέρχεται προς εκτέλεση η αμέσως επόμενη από την τελευταία εντολή,

η οποία βρίσκεται ήδη μέσα στο παράθυρο εκτέλεσης. Εν γένει, ο τρόπος που διδάσκονται τα μαθήματα Πληροφορικής επικεντρώνεται κυρίως στο πώς είναι δομημένος ο σύγχρονος υπολογιστής (επίπεδο μικροδομής) και όχι στο γιατί είναι δομημένος κατά αυτόν τον τρόπο (επίπεδο μακροδομής). Ωστόσο για να μπορέσουν οι μαθητές να κατανοήσουν τις βάσεις της λειτουργίας του Παράλληλου Προγραμματισμού πρέπει να γνωρίζουν τις βασικές αρχές σχεδίασης των υπολογιστών και να λάβουν μία αντίστοιχη διδακτική προετοιμασία (Danner & Newhall, 2013). Πιο συγκεκριμένα, η έννοια της «σειριακότητας», το συγκεκριμένο σύνολο εντολών και το αποθηκευμένο πρόγραμμα, δεν διδάσκονται ως οντότητες παρά ελάχιστα στο μάθημα της Πληροφορικής του Λυκείου, καθώς σκοπός του συγκεκριμένου μαθήματος είναι να παρουσιάσει την εικόνα ενός σύγχρονου υπολογιστή και των μερών που τον αποτελούν, και αναπόφευκτα δεν επικεντρώνεται στις αρχές, βάσει των οποίων σχεδιάστηκαν οι υπολογιστές. Η γνώση αυτή είναι απαραίτητη για την κατανόηση του φαινομένου της παραλληλίας σε επίπεδο εκτέλεσης εντολής, όπου διαφορετικά μέρη διαφορετικών

εντολών εκτελούνται ταυτόχρονα, ενώ παραβιάζει εν μέρει την πολύ σημαντική αρχή της σειριακότητας. Η παραβίαση αυτή απαιτεί την επανασχεδίαση του συνόλου των εντολών με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι δυνατή η κατάτμηση της εκτέλεσης οποιασδήποτε εντολής στα ίδια βασικά στάδια. Η διδασκαλία του Παράλληλου Προγραμματισμού παλαιότερα θεωρείτο εξεζητημένη, όμως η εξέλιξη των νέων τεχνολογιών την έφερε εμφaticά στο προσκήνιο (Ferner, Wilkinson, & Heath, 2013). Η έννοια του Παράλληλου Προγραμματισμού περιλαμβάνεται στη δίδακτα ύλη του μαθήματος «Ανάπτυξης Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον» της Γ Λυκείου, στο κεφάλαιο «6. Εισαγωγή στον Προγραμματισμό» και ειδικότερα στην ενότητα «6.6 Παράλληλος Προγραμματισμός», ωστόσο προσεγγίζεται με αποσπασματικό τρόπο αφού σύμφωνα με το σχολικό εγχειρίδιο «ο παράλληλος προγραμματισμός αποτελεί μία σημαντική επιστημονική περριοχή, η οποία ξεφεύγει από τα όρια αυτού του βιβλίου». Οι μαθητές που πρόκειται να διδαχθούν τη συγκεκριμένη θεματική ενότητα έχουν ήδη έρθει σε επαφή με την έννοια του προγραμματισμού εφαρμογών από το κεφάλαιο «7.

Διάγραμμα 1: Ποσοστιαία ταξινόμηση διδακτικών προσεγγίσεων του Παράλληλου Προγραμματισμού (Sitsylitsyn, 2020)

Υλοποίηση εφαρμογών σε προγραμματιστικά περιβάλλοντα» στις «Εφαρμογές Πληροφορικής» της Α Λυκείου, αλλά και από την ενότητα «2.3 Προγραμματισμός» στην «Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ» της Β Λυκείου. Συνεπώς, θεωρούμε ότι έχουν ήδη διδαχθεί έννοιες που αποτελούν προαπαιτούμενες γνώσεις, προκειμένου να είναι σε θέση να οικοδομήσουν σωστά την έννοια του Παράλληλου Προγραμματισμού, να κατανοήσουν τη λειτουργία του και τον τρόπο που αυτός οδηγεί από την απολύτως σειριακή, στην παράλληλη εκτέλεση διαφορετικών τμημάτων ενός αριθμού εντολών.

Διδακτικοί Στόχοι

Σε αυτό το πλαίσιο κρίνεται αναγκαία η σχεδίαση ενός διδακτικού εργαλείου στο αντικείμενο του «Παράλληλου Προγραμματισμού», το οποίο θα επικεντρώνεται στις βασικές αρχές σχεδίασης υπολογιστών και θα μπορεί να αξιοποιηθεί μέσα από μία αλληλεπιδραστική διδακτική δραστηριότητα (Chitra & Ghafoor, 2019), μέσα από όλες τις διαθέσιμες διδακτικές προσεγγίσεις του. Αυτό προκύπτει από το ότι οι μαθητές δεν έχουν ανεπτυγμένες σε μεγάλο βαθμό τις προαναφερθείσες γνώσεις, αλλά και δεν τις έχουν αποκτήσει με τρόπο τέτοιο, ώστε

να είναι άμεση η αξιοποίησή τους για την κατανόηση του γνωστικού αντικείμενου και τη συνεργασία για τη δημιουργία ενός τελικού έργου (Younis, et al., 2021). Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τους στόχους της διδακτικής ενότητας, μετά την ολοκλήρωση μίας εκπαιδευτικής παρέμβασης για τη διδασκαλία του Παράλληλου Προγραμματισμού, οι μαθητές θα πρέπει να είναι σε θέση να:

- ονομάζουν τους στόχους της κατασκευής των υπολογιστών
- αναγνωρίζουν την διαφορά μεταξύ υπολογιστών και υπολογιστικών μηχανών
- προσδιορίζουν τα νέα δομικά στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν στους υπολογιστές και που δεν υπήρχαν στις υπολογιστικές μηχανές
- καταδεικνύουν τις σχέσεις αυτών των δομικών στοιχείων με τους στόχους που υλοποιούν με την παρουσία τους στους υπολογιστές
- αριθμούν τις βασικές αρχές σχεδίασης και τους στόχους που αυτές εξυπηρετήσαν
- απεικονίζουν τις σχέσεις μεταξύ των βασικών αρχών σχεδίασης και των δομικών στοιχείων των υπολογιστών
- συνεργάζονται για τη δημιουργία ενός τελικού έργου

Για τη δόμηση του διδακτικού υλικού

επιλέγεται η τεχνική της ανάλυσης του γνωστικού αντικείμενου (αρχιτεκτονική-βασικές αρχές σχεδίασης υπολογιστών) σε λειτουργικό σύστημα με επίκεντρο το επίπεδο μακροδομής, ακολουθώντας τη θεωρητική προσέγγιση των Baudet και Denhiere (1992) για τη διδασκαλία της λειτουργίας ενός τεχνικού συστήματος, σύμφωνα με την οποία είναι απαραίτητη μια αναπαράσταση της «φυσικής ροής των πραγμάτων» που το αποτελούν, όπου το κάθε καινούργιο γεγονός εξηγείται αιτιολογικά από τις συνθήκες των γεγονότων που ήδη έχουν συμβεί. Ως αποτέλεσμα, το διδακτικό υλικό θα επιτρέπει μια ακριβή περιγραφή του υπολογιστή και θα διευκολύνει το μαθητή στη νοητική κατασκευή της μακροδομής του.

Εννοιολογικός Χάρτης ως Διδακτικό Εργαλείο

Ο εννοιολογικός χάρτης μπορεί αποτελεσματικά να λειτουργήσει ως βασικό διδακτικό μέσο για την περιγραφή των μονάδων που συνθέτουν το σύστημα με βάση την αιτιολογική σχέση που τις συνδέει και την περιγραφή της ακολουθίας των γεγονότων που εκτελούνται σ' αυτές τις μονάδες σε σχέση με την αιτία που τα προκαλεί, καθώς και τις αλλαγές που προκαλούν στις στατικές καταστάσεις του συστήματος. Η χρήση εννοιολογικών χαρτών αποκτά προστιθέμενη αξία όταν αυτοί δημιουργούνται συνεργατικά μέσω υπολογιστών (Aşıksoy, 2019), αυξάνοντας την κριτική σκέψη αλλά και το κίνητρο για μάθηση (Bilik, Kankaya, & Devenci, 2020).

Ταυτόχρονα, οι εννοιολογικοί χάρτες υπηρετούν την αναίρεση προεπισημο-νικών γνώσεων ή εσφαλμένων αναπαραστάσεων στη διδασκαλία του Παράλληλου Προγραμματισμού, τόσο ως μαθησιακό όσο και ως γνωστικό εργαλείο, καθώς επίσης και ως εργαλείο ανταλλαγής και επικοινωνίας ιδεών μεταξύ των μαθητών, στο πλαίσιο μίας συνεργατικής μάθησης (Bii, 2019). Πιο

συγκεκριμένα, ο εννοιολογικός χάρτης μπορεί να αξιοποιηθεί ως μια εναλλακτική διδακτική προσέγγιση, για τη διερεύνηση των αντιλήψεων του μαθητή, αλλά και για την αξιολόγησή του (Hartmeyer, Stevenson, & Bentsen, 2018) αποδίδοντας σχηματικά στο επίπεδο κατανόησης των εννοιών. Η ποσοτική αλλά κυρίως η ποιοτική ανάλυση του εννοιολογικού χάρτη ενός εκπαιδευόμενου μπορεί να αποβεί εξαιρετικά χρήσιμη στη μελέτη του των πρότερων αντιλήψεων του εκπαιδευόμενου (Gouli et al., 2003).

Επιπλέον, μέσα από τη διαδικασία της εννοιολογικής χαρτογράφησης επιδιώκεται να βοηθηθούν οι εκπαιδευόμενοι σε ένα αρχικό στάδιο, να χειρίζονται τις ιδέες τους και τις γνώσεις και να αξιοποιούν τις πρότερες αντιλήψεις τους αναστοχαστικά, να μαθαίνουν δηλαδή πώς να μαθαίνουν, επιδιώκοντας την επίτευξη στόχων στο μεταγνωστικό επίπεδο. Ο εννοιολογικός χάρτης μπορεί να αξιοποιηθεί από τον εκπαιδευόμενο ως μαθησιακό εργαλείο ή για ανταλλαγή και επικοινωνία ιδεών μεταξύ των εκπαιδευόμενων, χαρακτηριστικό κρίσιμο στην αποτελεσματική διδασκαλία του Παράλληλου Προγραμματισμού (Sitsylitsyn, 2020), ενώ εντάσσεται σε όλες τις διαθέσιμες διδακτικές προσεγγίσεις του.

Ερευνητική Μέθοδος

Για την κατασκευή ενός εννοιολογικού χάρτη, κατάλληλου για τη διδασκαλία του Παράλληλου Προγραμματισμού κρίθηκε αναγκαία η καταγραφή των εσφαλμένων ή και προεπιστημονικών γνώσεων για τις αρχές λειτουργίας των υπολογιστών, των μαθητών που αποφοιτούν από το Λύκειο. Σε αυτό το πλαίσιο, επιλέγεται η ποσοτική μεθοδολογία έρευνας και ως ερευνητικό εργαλείο το ερωτηματολόγιο. Το δείγμα της έρευνας αποτελείται από 158 αποφοίτους Λυκείου και των δύο φύλλων, οι οποίοι έχουν διδαχθεί πώς είναι δομημένος ο

Διάγραμμα 2: Κατηγοριοποίηση εννοιολογικών προσεγγίσεων για τις αρχές σχεδιασμού των υπολογιστών

σύγχρονος υπολογιστής αποκλειστικά σε επίπεδο μικροδομής και όχι σε επίπεδο μακροδομής, μέσα από τα σχολικά εγχειρίδια Πληροφορικής και των τριών τάξεων του Λυκείου.

Το ερωτηματολόγιο αφορά τον εντοπισμό των προεπιστημονικών και εναλλακτικών αντιλήψεων των απόφοιτων Λυκείου, θεωρώντας ότι αυτές προέρχονται ή δεν έχουν αναιρεθεί από τις γνώσεις που έλαβαν στο Λύκειο, για τον παράλληλο προγραμματισμό και βασίζονται στις θεωρητικές παραδοχές του Bretton (1990) για τις σχεδιαστικές αρχές της κατασκευής των υπολογιστών. Οι ερωτήσεις αφορούν τις ανάγκες που καλούνται να καλύψουν οι υπολογιστές, τη διαφορά αυτών με τις υπολογιστικές μηχανές, την ύπαρξη βασικών αρχών στην σχεδίαση των υπολογιστών, τη διαχρονικότητα των αρχών αυτών, την ύπαρξη συγκεκριμένων δομικών τμημάτων των υπολογιστών που εξυπηρετούν την υιοθέτηση των βασικών αυτών αρχών και τέλος την χρησιμότητα ενός συγκεκριμένου τμήματος του υπολογιστή, της κύριας μνήμης.

Ανάλυση Δεδομένων

Στην πρώτη φάση ανάλυσης των δεδομένων, οι απαντήσεις των αποφοίτων Λυκείου χωρίστηκαν σε κατηγορίες, ανά-

λογα με τον τρόπο που απάντησαν σε κάθε ερώτηση της δραστηριότητας. Συγκεκριμένα οι απαντήσεις σε κάθε μια ερώτηση ξεχωριστά κατηγοριοποιούνται σε «Πλήρεις ή σχεδόν πλήρεις», σε «Σύντομες», σε «Λανθασμένες», σε «Μόνο Υπολογισμός» και «Μόνο Αυτοματισμός», ανάλογα με τη νοητική αναπαράσταση για τις αρχές σχεδίασης των υπολογιστών που αντιπροσωπεύουν. Επιπλέον η κατηγορία των μη πλήρων απαντήσεων χωρίστηκε σε επιμέρους κατηγορίες που περιλαμβάνουν απαντήσεις που περιέχουν τα ίδια λάθη ή τις ίδιας μορφής εσφαλμένες αναπαραστάσεις. Με αυτόν τον τρόπο εντοπίζονται τα προβλήματα και οι δυσκολίες που συναντούν οι απόφοιτοι Λυκείου στην απάντηση των ερωτήσεων και οι εναλλακτικές αντιλήψεις που παρουσιάζουν σε θέματα που αφορούν στις βασικές αρχές σχεδίασης των υπολογιστών. Σε δεύτερη φάση, πραγματοποιήθηκε ανάλυση των δεδομένων των αποφοίτων Λυκείου, οι οποίοι απάντησαν με πλήρη ή σχεδόν πλήρη τρόπο, μόνο σε συγκεκριμένες ερωτήσεις του ερωτηματολογίου, για τον εντοπισμό της συλλογιστικής τους πορείας. Μέσα από αυτή τη δευτερεύουσα ανάλυση, διερευνήθηκε το κατά πόσο οι απαντήσεις που δίνουν οι απόφοιτοι Λυκείου έχουν μια

ακολουθία σκέψης και δεν δημιουργούνται ασυνέπειες μεταξύ τους, με δεδομένο ότι οι απόφοιτοι Λυκείου που έδωσαν αυτές τις απαντήσεις δεν είχαν αφομοιώσει πλήρως τις βασικές αρχές σχεδίασης των υπολογιστών και διατηρούσαν εσφαλμένες αναπαραστάσεις και προεπιστημονικές γνώσεις.

Κατασκευή εννοιολογικών χαρτών
 Μετά την ανάλυση των δεδομένων από τα ερωτηματολόγια, κατασκευάστηκαν εννοιολογικοί χάρτες, για την αναίρεση των προεπιστημονικών και εναλλακτικών αντιλήψεων για την κατασκευή των Η/Υ, για τα μέρη που αποτελούν την κεντρική μονάδα επεξεργασίας, για το πώς επικοινωνεί ο επεξεργαστής με την μνήμη, για το πώς ο άνθρωπος μεταβιβάζει οδηγίες στον υπολογιστή, για το τι

είναι ένας αλγόριθμος και πώς μεταφράζεται σε πρόγραμμα και για το ποιο είναι το σύνολο εντολών που μπορεί να εκτελέσει ένας υπολογιστής. Οι εννοιολογικοί χάρτες που κατασκευάστηκαν μπορούν να συνδεθούν μεταξύ τους, καθώς έννοιες οι οποίες υπάρχουν σε ένα χάρτη ως απλή αναφορά, επεξηγούνται αναλυτικότερα σε κάποιο άλλο, όπως παρουσιάζονται ακολούθως:

Διάγραμμα 3: Εννοιολογικός χάρτης για τη σκοπιμότητα κατασκευής των Η/Υ

Διάγραμμα 4: Εννοιολογικός χάρτης για τη λειτουργία του συνόλου εντολών

Διάγραμμα 5: Εννοιολογικός χάρτης για τη συσχέτιση αλγορίθμου και προγράμματος

Για την κατασκευή των εννοιολογικών χαρτών επιλέγεται το σχεδιαστικό εργαλείο CmapTools (Canas, et al., 2003). Το συγκεκριμένο λογισμικό δίνει τη δυνατότητα προσθήκης σε έναν εννοιολογική χάρτη υπερσυνδέσμων που αφορούν διάφορες πηγές ή άλλους εννοιολογικούς χάρτες, ενώ δημιουργεί αυτόματα διαδικτυακές τους εκδόσεις για την εύκολη πρόσβαση σε αυτούς. Το λογισμικό βασίζεται στην αρχιτεκτονική πελάτη-εξυπηρετητή, η οποία επιτρέπει σε εκπαιδευτικούς και μαθητές να έχουν πρόσβαση σε εννοιολογικούς χάρτες που είναι αποθηκευμένοι σε διάφορους εξυπηρετητές ανά τον κόσμο και υποστηρίζουν τη σύγχρονη συνεργασία για την κατασκευή ενός εννοιολογικού χάρτη, καθώς και την ασύγχρονη συνεργασία για το διαμοιρασμό εννοιολογικών χαρτών.

Συμπεράσματα

Μέσα από την παρούσα έρευνα επιχειρήθηκε ο εντοπισμός των προεπισημασμένων γνώσεων και εσφαλμένων αναπαραστάσεων των αποφοίτων Λυκείου για τον Παράλληλο Προγραμματισμό, με στόχο την κατασκευή ενός αντίστοιχου διδακτικού εργαλείου για την αναιρέσή τους. Για να αντιληφθούν οι

μαθητές την έννοια του Παράλληλου Προγραμματισμού και τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν σε έναν υπολογιστή για να λειτουργήσει με παραλληλία, είναι σημαντικό να κατανοήσουν τις βασικές αρχές σχεδίασης των υπολογιστών και το πώς αυτές οδήγησαν στη δόμηση των υπολογιστών με τον συγκεκριμένο τρόπο, ο οποίος διατηρείται μέχρι και σήμερα. Συνεπώς, κεντρικός διδακτικός στόχος παραμένει η μετάβαση από την σειριακή εκτέλεση στην παραλληλία και η αντίστοιχη εννοιολογική μετατόπιση των αντιλήψεων των μαθητών. Οι εννοιολογικοί χάρτες που κατασκευάστηκαν ως μαθησιακό εργαλείο μέσα από την παραπάνω έρευνα, προάγουν την ενεργοποίηση των μαθητών, εμπλεκοντάς τους σε διαδικασίες ανάλυσης, σύνθεσης και υπόθεσης, ενώ τους οδηγούν στην εις βάθος μάθηση, οργανώνοντας και δομώντας τις γνώσεις και δίνοντας τη δυνατότητα ανακάλυψης και αναθεώρησης των γνώσεων που έχουν οικοδομήσει ατελώς ή εσφαλμένα. Παράλληλα, μέσα από την αξιοποίηση των εννοιολογικών χαρτών στη διδασκαλία του Παράλληλου Προγραμματισμού, δίνεται η δυνατότητα διερεύνησης των εννοιών που γνωρίζει ή αγνοεί ο μαθητής, των σχέσεων των εννοιών που έχει κατανοήσει, καθώς και των σχέσεων των εννοιών που παρανοεί.

Βιβλιογραφικές Αναφορές

1. Aşıksoy, G. (2019). Computer-based concept mapping as a method for enhancing the effectiveness of concept learning in technology-enhanced learning. *Sustainability*, 11(4), 1005.
2. Bii, K. J. (2019). Effect of collaborative concept mapping teaching strategy on Students' attitudes towards mathematics in secondary schools in Kenya. *International Journal of Education and Research*, 7(7), 57-74.
3. Bilik, Ö., Kankaya, E. A., & Veceli, Z. (2020). Effects of web-based concept mapping education on students' concept mapping and critical thinking skills: A double blind, randomized, controlled study. *Nurse education today*, 86, 104312.
4. Breton, P. (1990). *Histoire de l'informatique*. Paris: La Découverte.
5. Canas, A. J., Hill, G., Carff, R., & Suri, N. (2003). *Cmap Tools: A knowledge modeling and sharing toolkit*, (technical Report IHMC CmapTools, 93-01). Institute for human and machine cognition.
6. Chitra, P., & Ghafoor, S. K. (2019). Activity based approach for teaching parallel computing: An indian experience. In 2019 IEEE International Parallel and Distributed Processing Symposium Workshops (IPDPSW) (pp. 290-295). IEEE.
7. Danner, A., & Newhall, T. (2013). Integrating parallel and distributed computing topics into an undergraduate CS curriculum. In 2013 IEEE International Symposium on Parallel & Distributed Processing, Workshops and Phd Forum (pp. 1237-1243). IEEE.
8. Denhière, G., & Baudet, S. (1992). *Lecture compréhension de texte et science cognitive*. Le psychologue.
9. Ferner, C., Wilkinson, B., & Heath, B. (2013). Toward using higher-level abstractions to teach parallel computing. In 2013 IEEE International Symposium on Parallel & Distributed Processing, Workshops and Phd Forum (pp. 1291-1296). IEEE.
10. Gouli, E., Gogoulou, A., & Grigoriadou, M. (2003). Ascertaining what the students already know. In *EdMedia+ Innovate Learning* (pp. 2377-2380). Association for the Advancement of Computing in Education (AACE).
11. Hartmeyer, R., Stevenson, M. P., & Bentsen, P. (2018). A systematic review of concept mapping-based formative assessment processes in primary and secondary science education. *Assessment in Education: Principles, Policy & Practice*, 25(6), 598-619.
12. Muresano, R., Rexachs, D., & Luque, E. (2010). Learning parallel programming: a challenge for university students. *Procedia Computer Science*, 1(1), 875-883.
13. Sitylyltsyn, Y. (2020). Methods and tools for teaching parallel and distributed computing in universities: a systematic review of the literature. In *SHS Web of Conferences* (Vol. 75, p. 04017). EDP Sciences.
14. Younis, A. A., Sunderraman, R., Metzler, M., & Bourgeois, A. G. (2019). Case study: Using project based learning to develop parallel programming and soft skills. In 2019 IEEE International Parallel and Distributed Processing Symposium Workshops (IPDPSW) (pp. 304-311). IEEE.
15. Younis, A. A., Sunderraman, R., Metzler, M., & Bourgeois, A. G. (2021). Developing parallel programming and soft skills: A project based learning approach. *Journal of Parallel and Distributed Computing*, 158, 151-163.